

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт институти ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт институти
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Абзалова Шахноза Рустамовна
тиббиёт фанлари номзоди, доцент,
Тошкент Педиатрия тиббиёт институти.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Хантов Рахим Мусаевич

*Россия Федерацияси Фанлар академияси академиги, тиббиёт
фанлари доктори, профессор, Россия Федерациясида
хизмат кўрсатган фан арбоби, Россия ФТБА "Иммунология
институти ДИМ" ФДБТ илмий раҳбари*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Гулямов Суръат Саидвалиевич

*тиббиёт фанлари доктори, профессор Тошкент педиатрия
тиббиёт институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректор. ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт институти проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт институти №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Раббимова Дилфуза Таштемировна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт институти Болалар касалликлари пропедевтикаси
кафедраси мудири.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт институти Гистология, цитология ва эмбриология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт институти Ички касалликлар пропедевтикаси
кафедраси мудири, ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
институти болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Тураев Феруз Фатхуллаевич

*тиббиёт фанлари доктори, ортирилган юрак
нуқсонлари бўлими, В.Ваҳидов номидаги Республика
ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

*тиббиёт фанлари доктори,
Ўзбекистон Республикаси Инновацион
ривожланиш вазирлиги бўлим бошлиғи*

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт институти
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Эшқобилов Тура Жураевич

*тиббиёт фанлари номзоди, Самарқанд давлат
тиббиёт институти Суд тиббиёти ва патологик
анатомия кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Рахимов Нодир Махамматқулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт институти, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журнал. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
института, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского института, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Абзалова Шахноза Рустамовна
кандидат медицинских наук, доцент, Ташкентский
педиатрический медицинский институт.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Хантов Рахим Мусаевич
*академик РАН, доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, научный
руководитель ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии"
ФМБА России.*

Jin Young Choi
*профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии*

Гулямов Суръат Саидвалиевич
*доктор медицинских наук., профессор Проректор по научной
работе и инновациям в Ташкентском педиатрическом
медицинском институте. **ORCID ID:** 0000-0002-9444-4555*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна
*доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского института,
Главный врач 1-клиники. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна
*доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Раббимова Дилфуза Таштемировна
*кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики детских болезней Самаркандского
государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Орипов Фирдавс Суръатович
*доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Ярмухамедова Саодат Хабибовна
*кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики внутренних болезней Самаркандского
государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Мавлянов Фарход Шавкатович
*доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии
Самаркандского государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович
*доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова*

Саидов Саидмир Абrorович
*доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Тураев Феруз Фатхуллаевич
*доктор медицинских наук, главный научный с
трудник отделения приобретенных пороков сердца
Республиканского специализированного центра
хирургии имени академика В.Вахидова.
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Худанов Бахтинур Ойбутаевич
*доктор медицинских наук, Министерство
Инновационного развития Республики Узбекистан*

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович
*доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович
*кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович
*кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и пропедевтики детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Эшкobilов Тура Жураевич
*кандидат медицинских наук, доцент кафедры Судебной
медицины и патологической анатомии Самаркандского
государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Рахимов Нодир Махамматкулович
*доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского медицинского института
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical Institute
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical Institute
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical Institute
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Abzalova Shaxnoza Rustamovna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

EDITORIAL BOARD:

Khaitov Rakhim Musaevich

MD, DSc, Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences, Honored Scientist of the Russian Federation, scientific director of the FSBI «NRC Institute of immunology» FMBA of Russia

Jin Young Choi

Professor Department of Oral and Maxillofacial Surgery School of Dentistry Dental Hospital Seoul National University, President of the Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery

Gulyamov Surat Saidvalievich

Doctor of Medical Sciences, Professor Tashkent Pediatric Medical Institute Vice-Rector for Research and Innovation.
ORCID ID: 0000-0002-9444-4555

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector Samarkand State Medical Institute, Chief Physician of the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics and Gynecology, Samarkand State Medical Institute No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Rabbimova Dilfuza Tashtemirovna

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Propaedeutics of Pediatrics, Samarkand State Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017

Oripov Firdavs Suratovich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Histology, Cytology and Embryology of Samarkand State Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Yarmukhamedova Saodat Khabibovna

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Propaedeutics of Internal Medicine, Samarkand State Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric Surgery, Samarkand State Medical Institute
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

Doctor of Medical Sciences, Republican Specialized Center of Surgery named after academician V.Vakhidov

Saidamir Saidov

Doctor of Medical Sciences, Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Turaev Feruz Fatkhullaevich

MD, DSc, Department of Acquired Heart Diseases, V.Vakhidov Republican Specialized Center Surgery
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920

Khudanov Bakhtinur Oybutaevich

Associate professor of Tashkent State Dental Institute, Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric Medical Institute, Department of Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Terebaev Bilim Aldamuratovich

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute, Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.

Yuldashev Botir Akhmatovich

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics, Samarkand State Medical Institute No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Eshkobilov Tura Juraevich

candidate of medical Sciences, associate Professor of the Department of Forensic medicine and pathological anatomy of the Samarkand state medical Institute
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

DSc, Associate Professor of Oncology, Samarkand State Medical Institute
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ФАРМАКОЛОГИЯ

1. **АСҚАРОВ Иброхим Раҳмонович, МЎМИНЖОНОВ Миржалол Муқимжон ўғли**
ҚОВУН ЧИҚИНДИЛАРИНИНГ КИМЎВИЙ ТАРКИБИ ВА ХАЛҚ
ТАБОБАТИДАГИ АҲАМИЯТИ.....11
2. **NURALIEVA Dilafruz Mamadiyorovna, MUKHAMEDOVA Muyassar Gafurjanovna,**
ISMAILOVA Adolat Abdurakhmanovna
EFFECTIVENESS OF COLCHICINE IN PATIENTS WITH COVID-19
(Literature review).....16
3. **DAMILOVA Lola Turgunpulatovna, ABDASHIMOV Zafar Bakhtiarovich**
MEDICAL AND GENETIC PROPERTIES OF ADVERSE DRUG REACTIONS
WHEN RECOMMENDING NONSTEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS.....23
4. **ШОМУРОДОВА Гулчехра Хуршидовна, ЮСУПАЛИХОДЖАЕВА Саодат**
Хамидуллаевна, МУХАМЕДОВ Иламон Мухамедович
ИЗУЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРОБОВ ПОЛОСТИ РТА К
ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ В УСЛОВИЯХ IN VITRO.....29
5. **СИДДИКОВ Олим Абдуллаевич, НУРАЛИЕВА Рано Матякубовна,**
ДАМИНОВА Лола Тургунпулатовна
ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕФАЛОСПОРИНОВ
В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ.....35

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

6. **РАХИМОВА Гульнара Нишановна, АХРОРОВ Камил Убайдуллаевич**
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ФИКСИРОВАННОЙ ТРОЙНОЙ ПЕРОРАЛЬНОЙ САХАРОСНИЖАЮЩЕЙ
ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТОМ ДЕБИСТАЛ-GM У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА С ОЖИРЕНИЕМ.....42
7. **САБИРОВ Джуро Маруфбаевич, БАТИРОВ Улугбек Бешимович,**
УСМАНОВ Зайниддин Халикович
ДИАБЕТИК КЕТОАЦИДОЗДА ЎТКАЗИЛАДИГАН ИНТЕНСИВ
МУОЛАЖАНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....49
8. **ЮСУПОВА Наргиза Абдикодировна, БЕРДИЯРОВА Шохид Шукрулаевна,**
ИБРАГИМОВА Надия Собировна, МАХМАТОВ Махмуд Фарходович
МОНИТОРИНГ НЕФРОПАТИЙ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ II ТИПА С
ПОМОЩЬЮ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.....56

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ ВА ИНТЕНСИВ ТЕРАПИЯ

9. **ДАМИНОВА Лола Тургунпулатовна, АДЫЛОВА Дурдона Шухратовна**
МУМИНОВА Ситора Улугбековна
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ В РАННЕМ
РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ COVID-19.....62
10. **МАТЛУБОВ Мансур Муротович, НЕМАТУЛЛОЕВ Тухтасин Комилжонович**
СОСТОЯНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ ВО ВРЕМЯ СПИНАЛЬНОЙ И
ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ У ПАЦИЕНТОВ С ПОВЫШЕННЫМ
ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА ПРИ КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ.....67

11. **НУРАЛИЕВА Раъно Матякубовна, МЕЛИКОВА Дилшодахон Уктам кизи**
НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ
БОЛЬНЫХ.....73

ЮҚУМЛИ КАСАЛЛИКЛАР

12. **МАХМУДОВА Лола Бахроновна, АБДИЕВ Фарход Тельманович**
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕРАПИИ КИШЕЧНЫХ
ПАРАЗИТОЗОВ.....78
13. **ТОДЖИХУЖАЕВ Шоятбек Шукурилло Огли, МАМАРАСУЛОВА Дильфуза**
Закиржановна, ИНАКОВА Барно Баходировна
ВЛИЯНИЕ ПРОФИЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ВАКЦИНЫ
ПРОТИВ COVID-19 НА ПРИЕМЛЕМОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ.....82
14. **МАВЛЯНОВА Зилола Фархадовна, МАХМУДОВ Сардор Мамашарифович,**
АЛИЕВА Дилфуза Акмалевна, САДИКОВ Абдушукур Абдужамилевич
ВАКЦИНАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ (COVID-19), ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ
И НЕРЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ.....90
15. **ABDURAKHMANOVA Nargiza Mirza-Bakhtiyarkhonovna**
QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLOARTHRITIS
AFTER COVID-19.....95
16. **РИЗАЕВ Жасур Алимджанович, КУШАКОВ Боходир Жураевич, РУСТАМОВА**
Дилдора Абдумаликовна, ЗЕЙНИТДИНОВА Зиёда Аскарровна
ПРОЯВЛЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 В ПОЛОСТИ
РТА.....102

ИЧКИ КАСАЛЛИКЛАР

17. **АХМЕДОВА Наргиза Махмудовна**
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ БОЛЬНОГО С ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ
МОНОМОРФНОЙ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ТАХИКАРДИЕЙ НА ФОНЕ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА.....108
18. **AGABABYAN Irina Rubenovna, ISMAILOV Jamshid Abduraimovich,**
DAVUROV Shodiyor Shokir O'g'li, TURAEV Hikmatilla Negmatovich
O'TKIR MIOKARD INFARKTI ANIQLANGAN BEMORLARNI O'Z VAQTIDA
GOSPITALIZATSIYA QILISHNING SAMARADORLIGI.....116
19. **ISMAILOV Jamshid Abduraimovich, AGABABYAN Irina Rubenovna,**
DAVUROV Shodiyor Shokir O'g'li, TURAEV Hikmatilla Negmatovich,
GAFAROVA Guljaxon Ibragimovna
O'TKIR MIOKARD INFARKTI DOLZARB IJTIMOIY ANAMIYATGA EGA
BO'LGAN MUAMMO SIFATIDA.....123

МОРФОЛОГИЯ

20. **АСАДОВА Нигора Ҳамроевна**
УЧ ОЙЛИК ЗОТСИЗ ОҚ КАЛАМУШЛАР ТИМУС СТРУКТУРАСИНИНГ
НУРЛАНИШДАН КЕЙИНГИ МОРФОФУНКЦИОНАЛ ҲОЛАТИ.....130
21. **РАДЖАБОВ Ахтам Болтаевич**
ДИНАМИКИ РОСТА ВЕСОВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ТЕЛА И АНАТОМИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ПРОСТАТЫ КРЫС-САМЦОВ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА.....136

22. **KAMALOVA Malika Ithomovna, SHARIFOVA Shakhnoza Kuchkarovna**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE STOMACH OF RATS EXPOSED
TO ETHANOL IN THE POSTNATAL PERIOD.....142
23. **РАХМАНОВ Хамза Абдукодирович, ИСЛАМОВ Шавкат Эрйигитович,**
РАХИМОВ Нодир Махамматкулович
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАКА
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.....149
24. **ЗЕЙНИТДИНОВА Зиёда Аскарровна, РИЗАЕВ Жасур Алимджанович,**
ОРИПОВ Фирдавс Суръатович
СТЕПЕНЬ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ЭПИТЕЛИЯ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЩЕКИ ПРИ COVID-19.....156
25. **ОРИПОВ Фирдавс Суръатович, БЛИНОВА Софья Анатольевна,**
ЮЛДАШЕВА Нилуфар Бахтияровна
ЎПКА КАСАЛЛИКЛАРИ БИЛАН ОҒРИГАН ЁШ БОЛАЛАРДА УШБУ
АЪЗО ЭНДОКРИН АППАРАТИ МОРФОЛОГИЯСИ.....164

НЕВРОЛОГИЯ

26. **ЭРНАЗАРОВ Алимардон Жумакулович, МАВЛЯНОВА Зилола Фархадовна,**
БУРХАНОВА Гульноза Лутфиллоевна, АЛИЕВА Дилфуза Акмалевна,
АБДУМАДЖИДОВ Музаффар Абдулхаевич
БОЛЕВОЙ СИНДРОМ И ЕГО ПАТОГЕНЕЗ У БОЛЬНЫХ С
ПОЯСНИЧНЫМИ ГРЫЖАМИ.....168
27. **КИМ Ольга Анатольевна, МАВЛЯНОВА Зилола Фархадовна**
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССА
РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....175
28. **АБДУСАЛОМОВА Мафтуна Акбаровна, МАВЛЯНОВА Зилола Фархадовна,**
КИМ Ольга Анатольевна
ОРҚА МИЯ ВА УМУРТҚА ПОҒОНАСИНИНГ БЎЙИН ҚИСМИНИНГ ТУҒРУҚ
ЖАРОҲАТЛАРИ БИЛАН БЕМОЛЛАРИНИНГ ДИАГНОСТИКАСИДА
ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЯНИНГ ЎРНИ.....182
29. **ХАКИМОВА Сохиба Зиядуллоевна, ХАМДАМОВА Бахора Комилжоновна,**
КОДИРОВ Умид Арзикулович, АБДУЛЛАЕВА Райхона Шодмоновна
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ И ВЕГЕТАТИВНЫХ
НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ БОЛЕВЫМ
СИНДРОМОМ ПРИ РАДИКУЛОПАТИЯХ КОМПРЕССИОННО-
ИШЕМИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА.....188

ОНКОЛОГИЯ

30. **КУЛИЕВ Азиз Абдумажидович, ДЖУРАЕВ Миржалол Дехканович,**
УЛМАСОВ Фирдавс Ғайратович, РАХИМОВ Нодир Махамматкулович
МАҲАЛЛИЙ – ТАРҚОҚ МЕЪДА САРАТОНИНИНГ ХИРУРГИК ДАВОЛАШ
ТАКТИКАСИДА ПАЛЛИАТИВ АРАЛАШУВЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ..194
31. **МАМАРАСУЛОВА Дилфузахон Закиржановна, ЗУЛУНОВ Азизбек Тохирович,**
АБДУЛЛАХОНОВА Гулхаёхон Баходиржон кизи
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ПИЩЕВОДА В
АНДИЖАНСКОЙ, НАМАНГАНСКОЙ И ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН.....208

32. **ТИЛЛЯШАЙХОВА Раъно Мирзагалебовна, ДЖУРАЕВ Миржалол Дехканович, ТИЛЛЯШАЙХОВ Мирзаголиб Нигматовия, АДЫЛХОДЖАЕВ Аскар Анварович, РАХИМОВ Нодир Махамматкулович**
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ВНУТРИПУЗЫРЬНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ МЫШЕЧНО НЕИНВАЗИВНОМ РАКЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ.....214
- ТУРСУНОВ Одил Мамасамиевич, ДЖУРАЕВ Миржалол Дехканович, КУЛИЕВ Азиз Абдумажидович, РАХИМОВ Нодир Махамматкулович**
СРАВНЕНИЕ ИЗУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ОБЪЕМНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ПЕЧЕНИ.....225
33. **ЮЛДАШЕВ Жовлон Абдураим-углы, АБДУХАЛИЛОВ Мажид Маматкулович, РАХИМОВ Нодир Махамматкулович, ЕНИКЕЕВА Зульфия Махмудовна, ИБРАГИМОВ Шавкат Нарзикулович**
ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА КОЛХАМЕТИН (К-2) НА 2-Х СОЛИДНЫХ ОПУХОЛЯХ МЫШЕЙ В СРАВНЕНИИ С РЯДОМ ЦИТОСТАТИКОВ.....230
34. **РАХИМОВ Нодир Махамматкулович, МИННУЛЛИН Иркин Рашидович, ДАВРОНОВ Эшбой Эгамкулович, МИРЗАКУЛОВ Бунед Гайбуллаевич, БАБАЖАНОВ Акмал Болтабоевич**
КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ И КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИМОМЫ.....236
35. **КАДЫРОВА Дилбар Абдуллаевна, АЛИМХОДЖАЕВА Лола Тельмновна, ИБРАГИМОВ Адил Ахмедович,**
ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНА MDR1 – МАРКЕРЫ УСТОЙЧИВОСТИ К ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ.....243

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

36. **НАСРЕТДИНОВА Махзуна Тахсиновна, АБДИЕВ Элбек Муродкосимович**
ҚУЛОҚ ШОВҚИНИ БОР БЕМОРЛАРНИНГ КОНСЕРВАТИВ ДАВОСИНИ МАҚБУЛЛАШТИРИШ.....249
37. **БАХРОНОВ Бекзод Шавкатович, НАСРЕТДИНОВА Махзуна Тахсиновна**
ҚУЛОҚ КАСАЛЛИКЛАРИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ПАРОКСИЗМАЛ НИСТАГМНИ ЎРГАНИШ.....255
38. **АБДУРАҲМОНОВ Илхом Рустамович, ТЎРАЕВ Хикматулло Негматович, ШАМСИЕВ Джахонгир Фазлитдинович**
БОЛАЛИҚДАН БОШ МИЯ ФАЛАЖИ ФОНИДА РИНОСИНОСИТИ БОР БЕМОРЛАРДА БУРУН БЎШЛИҒИ МУКОЦИЛИАР ТРАНСПОРТИ НАЗОРАТИ ТЎҒРИСИДАГИ ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (адабиётлар шархи).....259

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

39. **ЮСУПОВ Амин Абдуазизович, БОБОЕВ Саид Абдурахманович, ТУЛАКОВА Гавхар Элмуратовна**
СПЕЦИФИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КАТАРАКТЫ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....268
40. **БОБОЕВ Саидавзал Абдурахмонович, САБИРОВА Дилрабо Баходировна, ХАМРАКУЛОВ Собир Батирович**
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИКАНАЛЬНОЙ ИНТУБАЦИИ СЛЕЗ НОСОЛОКРИМАЛЬНЫМИ СИЛИКОНОВЫМИ ТРУБКАМИ ПРИ НАРУЖНОЙ ДАКРИОТИСТОРИНОСТОМИИ.....274

41. **ЗАКИРОВА Бахора Исламовна, КАДИРОВА Азиза Муратовна,
ХУСАИНОВА Ширин Камилджонова**
РИСК РАЗВИТИЯ ДАКРИОЦИСТИТА НОВОРОЖДЕННЫХ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛЕЧЕНИЯ.....280

ПЕДИАТРИЯ

42. **АГЗАМОВА Шоира Абдусаламовна, ХАСАНОВА Гузалия Марсовна,
ЛАТИПОВА Мухлиса Аббос кизи**
АУТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ.....286
43. **ТЕМИРОВА Назокат Рустамовна**
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОГЕНЕЗА ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ С ПАРАМЕТРАМИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ.....293
44. **СМИРНОВА Наталия Николаевна, КУПРИЕНКО Наталья Борисовна**
ОЖИРЕНИЕ У ДЕТЕЙ И ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ В БУДУЩЕМ.....298
45. **XOLMURADOVA Zilola Ergashevna, GARIFULINA Lilya Maratovna,
QUDRATOVA Gulsara Nazhmitdinovna**
SEMIZLIK BILAN OG'RIGAN BOLALARDA YURAK-QON TOMIR
TIZIMIDAGI ENDOTELIYNING FUNKSIONAL HOLATI.....302
46. **ТАИРОВА Сакина Баходировна, МУХАМАДИЕВА Лола Атамуратовна**
ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННЫХ СЕПТАЛЬНЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У
ДЕТЕЙ С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ.....308
47. **КНАКИМОВА Leyla Rafikovna, YUSUPOV Shukhrat Abdurasulovich**
ASSESSING THE IMPACT OF GENETIC FACTORS ON THE INCIDENCE
OF UROLITHIASIS IN THE CHILDHOOD POPULATION.....314
48. **YUSUPOV Shukhrat Abdurasulovich, КНАКИМОВА Leyla Rafikovna**
CHARACTERISTIC FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF CALCULOUS
PYELONEPHRITIS IN CHILDHOOD DEPENDING ON AGE GROUPS.....322
49. **ЗАКИРОВА Бахора Исламовна, АЗИМОВА Камола Талатовна,
ХУСАИНОВА Ширин Камилджонова**
ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕРАПИИ РЕЦИВИРОВАНИЯ
БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ.....329

ТРАВМОЛОГИЯ ВА ОРТОПЕДИЯ

50. **ТИЛЯКОВ Азиз Буриевич, ТИЛЯКОВ Хасан Азизович,
НАЗАРОВ Сарбоз Парда угли**
ПРИМЕНЕНИЕ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ПОСТРАДАВШИХ
С ПОЛИТРАВМОЙ.....335
51. **БИЙКУЗИЕВА Азиза Абдунабиевна, АЛИЕВА Дилфуза Акмалевна,
МАВЛЯНОВА Зилола Фархадовна, Равшанова Мафтуна Зоҳиджонова,
БОТИРОВ Фарход Кодирович**
ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ ПРИ
ТРАВМАХ КОЛЕННОГО СУСТАВА У СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ.....346
52. **ИБРАГИМОВ Саъдулла Юсупович, БЕГИМОВ Хуршид Раббимкулович**
АРТРОСКОПИК МЕНИСКЭКТОМИЯНИНГ НАТИЖАЛАРИ.....352

ХИРУРГИЯ

53. **КУРБАНИЯЗОВ Зафар Бабажанович, АРЗИЕВ Исмоил Алиевич, БАРАТОВ Манон Бахрамович**
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ЖЕЛЧЕИСТЕЧЕНИИ И ЖЕЛЧНОМ ПЕРИТОНИТЕ ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ.....359
54. **ГУЛАМОВ Олимжон Мирзахитович, АХМЕДОВ Ғайрат Келдибаевич, ТЎХТАЕВ Жамшед Қодирқулович, САЙДУЛЛАЕВ Зайниддин Яхшибоевич**
ДИАФРАГМА ҚИЗИЛЎНГАЧ ТЕШИГИ ЧУРРАЛАРИНИ ТАШХИСЛАШ ВА ХИРУРГИК ДАВОСИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....366
55. **РУСТАМОВ Муродулла Исомиддинович, РУСТАМОВ Иноятулла Мурадуллаевич, САЙДУЛЛАЕВ Зайниддин Яхшибоевич, АХМЕДОВ Ғайрат Келдибаевич**
СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПАРАПРОКТИТА.....371
56. **РАХМАНОВ Косим Эрданович, АНАРБОЕВ Санжар Алишерович,**
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ.....377
57. **АБДУРАХМАНОВ Диёр Шуқуриллаевич, УСАРОВ Шерали Насритдинович, ХИДИРОВ Зиядулла Эркинович, ДАВЛАТОВ Салим Сулайманович**
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ГРЫЖАМИ ЖИВОТА И СОЧЕТАННОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ.....386
58. **ИСМАИЛОВ Саидмурад Ибрагимович, ШАЮСУПОВ Анвар Рустамович, ХУЖАБАЕВ Сафарбой Тухтабаевич, ДУСИЯРОВ Мухаммад Мукумбаевич**
К ВОПРОСУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭНДОПРОТЕЗОВ С БИОТКАНЯМИ ПРИ АЛЛОГЕРНИОПЛАСТИКЕ (литературный обзор).....395
59. **ТЕРЕБАЕВ Билим Алдамуратович, МАЖИДОВ Темур Хамидович, ПАРШИЕВ Мирзиёд Мирсаитович, АБДУКОДИРОВ Ойбек Ахмаджанович**
ОШҚОЗОН ТРИХОБЕЗОАРИ: АМАЛИЁТДА УЧРАГАН ХОЛАТ.....407
60. **МИРЗАКАРИМОВ Бахромжон Халимжонович, МЕЛИБОЕВ Фарход Абдупаттохович**
БОЛАЛАРДА ЎТКИР ГЕМАТОГЕН ОСТЕОМИЛИТ (Адабиётлар шархи).....412
61. **САДИКОВ Рустам Абрарович, Бабаджанов Азам Хасанович**
ТУРГУНОВ Шерзод Шокирович, БОТИРОВ Акрам Кодиралиевич, НОСИРОВ Музаффар Мадаминович
ВОЗМОЖНОСТИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ШВОВ ТОЛСТОЙ КИШКИ В ЭКСПЕРИМЕНТ.....419

UDK: 616.127-005.8..615.036

AGABABYAN Irina Rubenovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
ISMAILOV Jamshid Abduraimovich
DAVUROV Shodiyor Shokir O'g'li
TURAEV Hikmatilla Negmatovich
Samarqand Davlat tibbiyot instituti

O'TKIR MIOKARD INFARKTI ANIQLANGAN BEMORLARNI O'Z VAQTIDA GOSPITALIZATSIYA QILISHNING SAMARADORLIGI

For citation: Agababyan Irana, Ismailov Jamshid, Davurov Shodiyor, Turaev Hikmatilla. Efficiency of timely hospitalization of patients with acute myocardial infarct. // Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 2, pp.116-122

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6589089>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Samarqand filialiga o'tkir miokard infarkti tashxisi dastlabgi 12 soat ichida aniqlanib o'z vaqtida kasalxonaga yotqazilgan bemorlar hamda 35 nafar miokard infarkti aniqlangandan 12 soatadan keyin gospitalizatsiya qilingan bemorlar ustida klinik tadqiqot olib borildi. Ish jarayonida kasallikning bosqichlarida laborator hamda instrumental tekshirishlarning natijalari ustida solishtirma tahlillar olib borildi. O'z vaqtida va kechikib shifoxonaga yotkazilgan bemorlarda medikamentoz hamda trombolitik davolash natijalari bilan birgalikda shoshilinch gospitalizatsiya qilingan bemorlarda terapiyaning samaradorligi va omon qolish imkoniyati yuqori ekanligi yana bir bor aniqlandi.

Kalit so'zlar: miokard infarkti, o'tkir koronar sindrom, o'tkir yurak yetishmovchiligi, EKG, ExoKG, o'z vaqtida kasalxonaga yotqazish, trombolitik terapiya.

АГАБАБЯН Ирина Рубеновна
к.м.н. доцент
ИСМАИЛОВ Жамшид Абдураимович
ДОВУРОВ Шодиёр Шокир угли
ТУРАЕВ Хикматилла Негматович
Самаркандский Государственный медицинский институт

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СВОЕВРЕМЕННОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ ОСТРИМ МИАРКАРДИЧЕСКИМ ИНФРАКТОМ

АННОТАЦИЯ

В данной статье Самаркандским филиалом Республиканского научного центра скорой медицинской помощи проведено клиническое исследование больных с диагнозом острый инфаркт миокарда в первые 12 часов и госпитализированных через 12 часов после установления диагноза инфаркт миокарда. В ходе работы были проведены сравнительные анализы по результатам лабораторных и инструментальных исследований в стадиях заболевания. Эффективность и выживаемость больных, поступивших в отделение неотложной помощи при сочетании медикаментозной и тромболитической терапии у больных, своевременно и поздно поступивших в стационар, вновь оказались высокими.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, острый коронарный синдром, острая сердечная недостаточность, ЭКГ, ЭкзоКГ, своевременная госпитализация, тромболитическая терапия.

AGABABYAN Irana Rubenovna

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

ISMAILOV Jamshid Abduraimovich

DAVUROV Shodiyor Shokir ugli

TURAEV Hikmatilla Negmatovich

Samarkand State Medical Institute

EFFICIENCY OF TIMELY HOSPITALIZATION OF PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION

ANNOTATION

In this article, the Samarkand branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medicine conducted a clinical study of patients diagnosed with acute myocardial infarction in the first 12 hours and hospitalized 12 hours after the diagnosis of myocardial infarction. In the course of the work, comparative analyzes were carried out based on the results of laboratory and instrumental studies in the stages of the disease. The efficacy and survival of patients admitted to the emergency department with a combination of drug and thrombolytic therapy in patients who were admitted to the hospital in a timely and late manner again turned out to be high.

Key words: myocardial infarction, acute coronary syndrome, acute heart failure, ECG, exocardiography, timely hospitalization, thrombolytic therapy.

Kirish: Hozirda tobora rivojlanib borayotgan zamonaviy jamiyatimizda ko'plab hal qilinishi zarur bo'lgan muammolarga duch kelmoqdamiz. Kundalik hayotda ko'plab stressli holatlarga duch kelishimiz mumkin [3,5]. Psixo - emotsional omillar har qanday yoshdagi odamlarning hayotida mavjud va ular yuqumli bo'lmagan kasalliklarning rivojlanishiga olib kelishi mumkin [1]. Yurak qon - tomir kasalliklari, shu jumladan: stenokardiyalar, miokard infarkti (MI) uzoq kuzatishlar natijalariga ko'ra zamonaviy jamiyatimizda afsuski tez-tez uchramoqda [4]. Noqulay ekologik sharoit va atmosferaning zararli sanoat chiqindilari bilan ifloslanib borishi kam harakatlilik insonlar populyatsiyasida yurak qon tomir kasalliklari ortishiga sabab bo'lmoqda [2].

Tadqiqot maqsadi: RshTYoIM SFda diagnostika va davolash sifatiga qarab o'tkir miokard infarkti erta va uzoq muddatli natijalarini o'rganish.

Tadqiqotning materiallari va usullari: Tadqiqotlar Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Samarqand filiali birinchi va ikkinchi terapiya bo'limlarida amalga oshirildi. Tadqiqotlar maqsadidan kelib chiqib, bemorlar anamnezi, kasallik tarixidagi bemorlar yoshiga ko'ra tekshiruv uchta qiyosiy guruhda olib borildi. Birinchi asosiy guruhdagi 35 nafar miokard infarkti aniqlangan dastlabgi 6 soat ichida kasalxonaga yotqazilgan bemorlarni o'z ichiga oladi shulardan: ayollar 15 nafar (42,9%), erkaklar 20 nafar (57,1%). Ikkinchi guruhga 35 nafar miokard infarkti aniqlangandan keyin 6 soata ortiq vaqt bo'lgan bemorlar o'rganildi, bunda ayollar 11 nafar (31,4 %), erkaklar 24 nafar (68,6 %) ni tashkil qiladi.

Bemorlarga miokard infarkti tashxisi shikoyatlar anamnez, klinik, laboratoriya va instrumental tekshirish usullar yordamida diagnostikdan foydalangan holda tashxis qo'yildi. Miokard infarkti

tashxisi kasallikning bosqichlari EKG belgilari kasallikning aniqlangan vaqt oralig'i va laborator ko'rsatgichlar yordamida aniqlandi. MI bo'lgan bemorlarni tashxislash va davolash bo'yicha xalqaro standartlarga muvofiq shakllantirilgan. Tekshirilgan bemorlar asosiy (ag) va nazorat guruhiga (ng) bo'lingan.

Birinchi asosiy guruhdagi 35 nafar miokard infarkti aniqlangan dastlabgi 6 soat ichida kasalxonaga yotqazilgan bemorlarni o'z ichiga oladi shulardan: ayollar 15 nafar (42,9%), erkaklar 20 nafar (57,1%). Ikkinchi guruhga 35 nafar miokard infarkti aniqlangandan keyin 6 soata ortiq vaqt bo'lgan bemorlar o'rganildi, bunda ayollar 11 nafar (31,4 %), erkaklar 24 nafar (68,6 %) ni tashkil qiladi. 2019 yildan 2022 yilgacha Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Samarqand filiali kardioreanimatsiya, birinchi va ikkinchi terapiya bo'limlaridagi bemorlarda amalga oshirildi.

Tadqiqotlar maqsadidan kelib chiqib, bemorlar anamnezi, kasallik tarixidagi bemorlar yoshiga ko'ra tekshiruv ikkita qiyosiy guruhda olib borildi. Birinchi (asosiy) guruhni 50 yoshgacha bo'lgan 5 nafar bemor (1 nafar ayol; 4 nafar erkak 66,66%) tashkil etdi. 50 yoshdan katta 30 nafar (11 nafar ayol va 19 nafar erkak) bemordan iborat bo'ldi. Ikkinchi (nazorat) guruhni 50 yoshgacha bo'lgan 7 nafar bemor (2 nafar ayol; 5 nafar erkak) tashkil etdi. 50 yoshdan katta 28 nafar (9 nafar ayol va 19 nafar erkak) bemordan iborat bo'ldi. Asosiy guruh tarkibiga miokard infarkti aniqlangandan keyin hali 6 soat bo'lmagan 35 nafar bemor kiritilgan, ularning ortacha yoshi 57 yosh, guruhdagi bemorlarning aksariyati erkaklar 23 (65,7 %) va ayollar 12 (34,3 %) nafarni tashkil qiladi. Asosiy guruh tarkibiga miokard infarkti aniqlangandan keyin hali 6 soatda ko'p bo'lgan 35 nafar bemor kiritilgan, ularning o'rtacha yoshi 60,5 yosh, guruhdagi bemorlarning aksariyati erkaklar 24 (68,6 %) va ayollar 9 (31,4 %) nafarni tashkil qiladi.

Tatqiqot natijalari: Birinchi guruhda tadqiqotlar maqsadidan kelib olib borilgan klinikofunksional va laborator tekshirishlar shuni ko'rsatdiki. Birinchi (I) - Kasallik boshlanganidan dastlabki 12 soatgacha vaqt oralig'idagi 35 bemorlarning 3 nafari yani 8,57 % miokard infarkti bilan qayta kasallanmoqda. Kasalxonaga qabul qilingan dastlabgi soatlarda bosh miyada turli daraja va ko'rinishlardagi o'tkir qon aylanishi buzilishi kuzatilgan bemorlar 2 nafar (5,7 %) bemorlarda kuzatildi. 1- guruhdagi chekuvchilar ulishi 18 nafar (51,4 %) ga to'g'ri kelmoqda. Qabul qilingan barcha bemorlarda o'tkir qon aylanishi yetishmovchiligini aniqlaganda 1-guruhda Killip bo'yicha O'YuYe I sinfi bilan 6 (17,1%), Killip bo'yicha O'YuYe II sinfi bilan 14 (40,0 %), Killip bo'yicha O'YuYe III sinfi bilan 12 (34,3 %), Killip bo'yicha O'YuYe IV sinfi bilan 2 (5,7 %) nafar kasallarda kuzatildi. Standart bo'yicha kasalxonada beborlarda EKG dinamikasi olib borildi bunda 22,3% hollarda turli hil ritm va o'tkazuvchanlikning buzulish holatlari aniqlandi va bartaraf qilindi. Laborator tekshirishlar natijalariga ko'ra 22 (68,9 %) nafar bemorlarda turli xil darajadagi giperxolesterenemiya holatlari kuzatildi. EKG taxlillarini o'rganganimizda miokard infarktining 14,3 % (n-5) old devor, 27,7 % (n-9) old lateral, 17,1 (n-6) yon devord, 28,6 % (n-10) orqa devor zararlanishi aniqlandi.

Ikkinchi guruhda tadqiqotlar maqsadidan kelib olib borilgan klinikofunksional va laborator tekshirishlar shuni ko'rsatdiki. Ikkinchi (II) - Kasallik boshlanganidan dastlabki 12 soatgacha vaqt oralig'idagi 35 bemorlarning 5 nafari yani 14,3 % miokard infarkti bilan qayta kasallanmoqda. Kasalxonaga qabul qilingan dastlabgi soatlarda bosh miyada turli daraja va ko'rinishlardagi o'tkir qon aylanishi buzilishi kuzatilgan bemorlar 3 nafar (8,57 %) bemorlarda kuzatildi. 2- guruhdagi chekuvchilar ulishi 15 nafar (42,9 %) ga to'g'ri kelmoqda. Qabul qilingan barcha bemorlarda o'tkir qon aylanishi yetishmovchiligini aniqlaganda 1-guruhda Killip bo'yicha O'YuYe I sinfi bilan 2 (5,7 %), Killip bo'yicha O'YuYe II sinfi bilan 14 (40,0 %), Killip bo'yicha O'YuYe III sinfi bilan 15 (42,9 %), Killip bo'yicha O'YuYe IV sinfi bilan 4 (11,4 %) nafar kasallarda kuzatildi. Standart bo'yicha kasalxonada beborlarda EKG dinamikasi olib borildi bunda 51,4 % hollarda turli hil ritm va o'tkazuvchanlikning buzulish holatlari aniqlandi va bartaraf qilindi. Laborator tekshirishlar natijalariga ko'ra 16 (74,3 %) nafar bemorlarda turli xil darajadagi giperxolesterenemiya holatlari kuzatildi. EKG taxlillarini o'rganganimizda miokard infarktining 17,1 % (n-6) old devor, 22,9 % (n-8) old lateral, 34,3 (n-12) yon devord, 27,7 % (n-9) orqa devor zararlanishi aniqlandi.

Tadqiqotning bosqichlarida barcha bemorlarning yurak faoliyatini baholash va gemodinamik holatni aniqlash uchun ExoKG dan foydalanildi. Tekshirilayotgan guruhlarda yurak faoliyati va

gemodinamikasining ko'rsatkichlarini qiyosiy tahlil qilish yurakdagi ma'lum o'zgarishlarni ko'rsatdi. Ikkala guruhdagi bemorlarda ChB va ChQ bo'shlig'ining kengayishi, chap qorincha orqa devori, qorinchalar aro to'siqning qalinligining ortishi aniqlandi. Shu bilan birga SYuYe da chap qorincha va o'pka arteriyasidagi qon bosimi o'zgarishi qayd etildi. Ushbu o'zgarishlar MI og'irlik darajasi bilan bog'liq. ExoKG natijalari ilgari o'tkazilgan laboratoriya va funksional tekshiruv usullarini to'ldiradi va bemorlarning surunkali yurak yetishmovchiligi funksional sinfi bo'yicha taqsimlanishini shuningdek o'pka gipertansiyasi mavjudligi bilan bog'liq og'irlik darajasini ifodalaydi. 1-jadvalda guruhidagi bemorlarning asosiy exokardiyografik ko'rsatkichlarini keltirilgan.

1 – jadval

Gemodinamikasining ko'rsatkichlarini qiyosiy tahlil

Ko'rsatkichlar	1 – guruh (35)	2 – guruh (35)	p
ChQ DKO'sm	5,7 [5,4-5,9]	5,4 [5,0-5,9]	< 0,05
ChQ SKO' sm	4,3 [3,6-5,25]	4,0 [3,7-4,3]	< 0,05
ChQ ChF %	45,25 [39,5-52,0]	42 [38,0-54,0]	< 0,05
Diastola vaqtidagi ChQODQ sm	1,1 [1,0-1,2]	1,2 [1,1-1,3]	< 0,05
QATQ sm	1,1 [1,0-1,2]	1,2 [1,1-1,3]	< 0,05
ChB	4,5 [4,0-5,0]	4,5 [3,8-5,2]	< 0,05
O'Q	3,1 [2,9-3,3]	3,0 [2,9-3,1]	< 0,05
O'B	4,4 [4,1-4,7]	4,3 [4,0-4,6]	< 0,05
O'A qon bosimi	24,9 [19,6-28,1]	22,0 [18,0-27,0]	< 0,05

Ikkala guruxdagi bemorlar ham bronxodilatatsion testda salbiy natijalarni qayt etdi. Ikkala guruhdagi bemorlarda ExoKG tekshirishlari o'tkazilganda 1-guruhda nisbatan salbiy o'zgarishlar kuzatildi bu MI bilan og'irlashishi bilan bog'liqdir.

O'Mini davolash muammosining muhimligini yuqori tarqalganligi, yuqori o'lim darajasi, bemorlarning doimiy nogironligi va hayot sifatining yomonlashuvi belgilaydi. O'tkir miokard infarktining patogenezida asosiy rol ni koronar tromboz o'ynaydi. O'MI davolashda jarohatlangan arteriyaning o'tkazuvchanligini tezroq tiklashga, shuningdek, reokklyuzionga qarshi kurashga qaratilgan chora-tadbirlar hal qiluvchi ahamiyatga ega. Hozirgi kunda shuning uchun koronar qon oqimini tiklashda asosiy terapevtik yondashuvlardan biri sifatida trombolitik preparatlardan foydalanish zarur deb tan olingan. Bugungi kunda dunyoda trombolitik dori vositalarning quyidagi turlari keng qo'llaniladi streptokinaza, prourokinaz, urokinazlar eng keng tarqalgan trombolitik dori vositalaridir.

Streptokinaza bu C guruhli gemolitik streptokokkdan olingan oqsildir. Ushbu proteinning ta'sir mexanizmi plazminogen bilan ekvimolyar kompleks hosil bo'lishidan iborat. Shundan so'ng, plazminogen molekulasidagi ichki transformatsiyalar natijasida faol markaz ochiladi va streptokinaza-plazminogen kompleksi plazminogenni plazminga faollashtirish qobiliyatiga ega bo'lib, u tromb fibrinni mayda bo'laklarga bo'linadi. Plazmin bo'laklari nafaqat fibrinni, balki qonda aylanib yuradigan fibrinogenni ham tromboliz fonida uning kamaytiradi.

Tadqiqot natijalaridi shu narsa aniqlandiki O'MI ning tizimli trombolitik terapiya (TLT) erta bosqichlarda streptokinaza qo'llashda sezilarli natijalar aniqlandi.

Shuni alohida aytish kerakki, erta bosqichlarda O'MI kasallik boshlanganidan dastlabki 12 soatgacha vaq o'tmagan bemorlar guruhida 80 % (p <0,05) bemorlarda davolash samarali kechdi chunki aksariyat bemorlarda trombolitik terapiyadan qo'llanildi. Kasallikning kech bosqichlarida (kasallik boshlanganiga 12 soatdan ortiq vaqt bo'lgan) shifoxonaga keltirilgan bemorlarning 45 % holda davolash samarali kechgan. Bundan ko'rinib turibdiki bemorlarni shifoxonaga qncha barvaqt yuqori bo'ladi hamda nogironlik va o'limning oldini oladi.

1-rasm. Davolash samaradorligi

Bizga ma'lumki bemorlarning shifoxonada o'tkazgan har bir kuni davolanish narxini sezilarli darajada oshiradi. TLTni o'tkazish bemorlarni kasalxonaga bo'lish muddatini sezilarli darajada (o'rtacha 5-6 kunga) qisqartirishga yordam berdi. Bundan tashqari bemorlarning reanimatsiya bo'limida qolish muddati qisqaradi bu orqali tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan boshqa bemorlar uchun o'rin yaratilishiga olib keladi.

TLT kasallikning kechishiga kompleks ijobiy ta'sir ko'rsatdi, bu omon qolish darajasini oshirish va infarktdan keyingi anevrizmalarning rivojlanishining oldini olish, funktsional faol miyokardni saqlash, infarktdan keyingi yurakning qayta tuzilishini kamaytirish, stressdan kelib chiqqan miyokard ishemiyasini kamaytirish va O'MI ning aritmik asoratlarning kamayishiga olib keladi. Postinfarkt anevrizmalarining chastotasi TLT o'tkazilgan bemorlarda minimal (n-1 3,5%), TLT qo'llanilmagan bemorlarda (n-3 8,6%) sezilarli darajada yuqori natijalar qayt qilindi.

2 – rasm. Postinfarkt anevrizmalarining chastotasi

O'MI da TLT bo'lmachalar va qorinchalarning elektr beqarorligini sezilarli darajada

kamaytiradigan ishonchli dalillar olingan. TLT dan keyin qorinchalar ekstrasistollari va supraventrikulyar ekstrasistollar chastotasi mos ravishda (n-4) 11,4 % va (n-8) 22,8 % ga kamaydi ($p < 0,05$). Bo‘lmachalar va qorinchalar fibrilatsiyasi xurujlarining nisbiy chastotasiga nisbatan yanada aniqroq dinamika qayd etildi: TLT o‘tkazilgan bemorlar guruhlarida yurak ritmining bunday buzilishlari chastotasi (n-13) 37 % ga kamaydi ($p < 0,01$).

3– rasm. TLT dan keyingi aritmiyalarning uchrash chastotasi

O‘MI bilan kasallangan bemorlarni davolashni majburiy komponent bo‘lib **antnagrsgantli terapiya** xisobalanadi. Bir martaga ichish uchun asetilsalitsilat kislotasidan (aspirin) foydalanildi - 160-325 mg miqdorda buyuyrildi. Ikkinchi kundan boshlab noanik uzok muddat davomida sutkasiga 1 maxal 75-160 mg dan ichib yuriladi.

O‘MI da bevosita ta’sir etuvchi antikoagulyantlar trombolitik terapiyaning natijaviyligini oshirish uchun, koronar arteriyaning qayta okklyuziyalanishni oldini olish uchun, tromb, embolik asoratlarni profilaktikasi maksadida kulanildi. Geparin vena ichiga bolyus yo‘li bilan 60 TB/kg (to 4000 YeD gacha), infuziya-tomchilash bilan 12 TB/kg/soat 1-2 sutka davomida beriladi. Keyin mikori AChTV ga boglik xolda belgilanadi (AChTV meyordagisidan 1,5-2 martaga yetib yukori darajada bulishi darkor). AChTB ni nazorat kilish nizkomolekular geparinlarni berishda talab kilinmaydi. Nadroparin kalsiy (fraksiparin) t/o 2850 anti-Xa TB (0,3 ml) sutkasiga 1 maxal yoki enoksaparin natriy (kleksan) t/o 4000 anti-Xa TB (40 .mg) sutkasiga 1 maxal kiritiladi.

Bettaadrenoblokatorlar bilan davolash MI bilan barcha bsmoralrga, agarda moneliklar bulmasa, kullaniladi. Qo‘llash uchun moneliklarga kuyidagilar kiritiladi: bradikardiya (50 tadan dakikasiga kamayishi), sistolik AB 90 mm sim. Ustunidan past bulishi, og‘ir darajadagi chap qorincha yetishmovchiligi, periferik gipoperfuziya belgilarini bulishi, agrioventrikulyar kamal, bronxial astma yoki anamnezda surunkali obstruktiv upka kasalligini bulishliligi, oyoklarini kupli ishemiya. Atenolol birinchi martasiga vena ichiga 2,5-5 mg buyuriladi, yaxshi kabul kilingan takdirda yana 10 dakikalik interval bilan 2 .marta saytariladi, 15 dakika utkazib ichish uchun 50 mg beriladi, sungra ichish uchun 100 mg/sut. Mikdorda berilib davom etdiriladi. Metoprolol ilk bora 2,5-5 mg dan vena ichiga bolyus yuli bilan kiritiladi va u yaxshi kabul kilinsa yana xar 2-5 dakikada to 15 mg u.mumiy mikdorga yetkazilganiga kadar takroran beriladi, 15 dakikadan keyin 50 mg ichish uchun buyuriladi, sushra 50 mg dan 4 maxal sutkasiga 2 sutkagacha beriladi, kelgusida esa 100 mg dan sutkasiga 2 marta kabul kilishda davom etirialdi. Propranolol (anaprilin, obzidan) 2-3 mg vena ichiga bolyus yuli bilan kiritiladi, yaxshi kabul kilinsa 1 mg dan xar 2 dakikada to 0,1 mg/kg, umumiy dozagacha kiritiladi, 2-3 sutkadan keyin ichishga 80 mg dan sutkasiga 3 maxal tayinlandi. APF ingibigorlarni kullash (perindopril, ramipril) MI bilan bemorlarga yurak yetishmovchiligi bulganda, tashlama fraksiyasi kamligida, miokardni katta xajmda xastalanishida va umuman, ularni kullashga moneliklar

bulmagan xolatlarda kasallikni birinchi sutkasidan boshlab buyurildi.

Nitraglar turg'un miokard ishemiyasi saqlanib yoki qaytalanganda, yurak yetishmovchiligining o'tkir kurinishlarida, turgun AG da buyuriladilar. Nitroglitserin (perlinganit) yoki izoket 5-10 mkg/dak ilk medlikdan boshlab 1-2 sutka davomida tomchilab kiritiladi. Majburiy tarzda xamma MI bilan bemoralrga nshratlarni kullash maksadga muvofik deb xisoblanmaydi.

Xulosa: Hozirgi o'tkir miokard infarkti bilan o'lim ko'rsatgichi yuqoriligi bilan ajralib turadi, shuning uchun ular jiddiy tibbiy va ijtimoiy muammodir. Kardiogen shok paydo bo'lganidan keyin o'lim darajasi 50 yoshdan katta bemorlarda birinchi o'rinni egallaydi. Bu murakkab kasallikni davolashning asosiy vazifasi kasallikning rivojlanishining oldini olish, simptomlarni bartaraf etish, jismoniy mashqlarga chidamlilikni oshirish va shuning uchun hayot sifatini yaxshilash va uzoq muddatda kasallikning kuchayishi va rivojlanishining oldini olish, o'lim darajasining pasayishi hisoblanadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, nojo'ya ta'sirlarning chastotasi boshlanishida sezilarli farqlar topilmadi, ammo samarali usullardan foydalanish xavfini kamaytiradi, bu shifoxonaga murojatlarning sonini oshirdi. Shunday qilib, zamonaviy klinik amaliyotda yangi tadqiqotlar o'tkazish va yangi klinik tavsiyalarni shakllantirish darajasi juda yuqori. Ko'pgina hollarda bunday bemorlarni davolashning barcha mumkin bo'lgan jihatlarini aniqlaydigan qat'iy va aniq tavsiyalar yo'qligi sababli, doimiy ravishda xavflarni baholash bemorlarni davolash uchun yangi imkoniyatlar izlash kerak.

References / Сноски / Иқтибослар:

1. Андреев Е. Ю. и др. Ишемическая болезнь сердца у лиц молодого возраста: распространенность и сердечно-сосудистые факторы риска // Кардиология. – 2018. – Т. 58. – №. 10. – С. 53-58.
2. Жукова Л. А., Андреева Н. С. Особенности течения инфаркта миокарда и характер постинфарктных осложнений у пациентов с сахарным диабетом 2 типа // Innova. – 2016. – №. 1 (2). – С. 19-21.
3. Максудов М. Ф. и др. Распространенность кальциноза коронарных артерий среди взрослого населения Республики Узбекистан // Российский электронный журнал лучевой диагностики. – 2021. – Т. 11. – №. 3. – С. 84-94.
4. Марков, В. А. Тромболитическая терапия при инфаркте миокарда / В. А. Марков, Е. В. Вышлов. - Томск: STT, 2011. - 148 с.
5. Cardiovascular disease in Europe: epidemiological update 2016 / N. Townsend, L. Wilson, P. Bhatnagar [et al.] // Eur. Heart J. - 2016. - Vol.42. - P.3232-3245

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000